

VOL. 30, Nº1 (Marzo, 2026)

ISSN 1138-414X, ISSN-e 1989-6395

DOI:10.30827/profesorado.v30i1.33728

Fecha de recepción: 05/05/2025

Fecha de aceptación: 06/09/2025

META-ANÁLISIS DEL EFECTO DE LAS ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE APRENDIZAJE SOBRE LA AUTOEFICACIA Y LA MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR (2020-2024)

Meta-Analysis of the Effect of Cognitive Learning Strategies on Self-Efficacy and Motivation in Higher Education (2020-2024).

Óscar Gavín-Chocano¹
Antonio Luque de la Rosa² &
Inmaculada García-Martínez³
Universidad de Jaén¹
Universidad de Almería²
Universidad de Granada³

Email:

ogavin@ujaen.es

aluque@ual.es

igmartinez@ugr.es

ORCID ID:

<https://orcid.org/0000-0002-1975-5003>

<https://orcid.org/0000-0001-7981-029X>

<https://orcid.org/0000-0003-2620-5779>

Resumen:

Se ha demostrado que fomentar la autoeficacia y la motivación es fundamental para mejorar el rendimiento de los estudiantes en contextos de Educación Superior. El presente trabajo de revisión sistemática y meta-análisis pretende establecer evidencias basadas en las investigaciones publicadas en los últimos cinco años (2020-2024) sobre la relación entre las estrategias cognitivas de

aprendizaje, motivación y autoeficacia. Para su realización se ha seguido el protocolo PRISMA, impulsado en su última versión por Page et al. (2021). Las bases de datos consultadas para la realización del meta-análisis fueron Wos, Scopus y Dialnet, de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión definidos según las preguntas de investigación. De los 2330 documentos analizados, 20 artículos cumplieron los criterios predefinidos en función de los objetivos planteados en este meta-análisis. Los resultados demuestran un impacto favorable de la motivación y la autoeficacia como estrategias cognitivas sobre el aprendizaje y el rendimiento académico. A partir de los hallazgos obtenidos, se sugiere establecer programas de formación en contextos de Educación Superior, así como desarrollar más estudios que exploren otros factores socioemocionales.

Palabras clave: autoeficacia; motivación; estrategias de aprendizaje; educación superior.

Abstract:

Fostering self-efficacy and motivation has been shown to be key to improving student performance in higher education contexts. This systematic review and meta-analysis aims to establish evidence based on research published in the last five years (2020-2024) on the relationship between cognitive learning strategies, motivation and self-efficacy. The PRISMA protocol, promoted in its latest version by Page et al. (2021), has been followed. The databases consulted for the meta-analysis were Wos, Scopus and Dialnet, in accordance with the inclusion and exclusion criteria defined according to the research questions. Of the 2330 documents analysed, 20 articles met the predefined criteria according to the objectives of this meta-analysis. The results demonstrate a favourable impact of motivation and self-efficacy as cognitive strategies on learning and academic performance. Based on the findings obtained, it is suggested to establish training programmes in Higher Education contexts, as well as to develop more studies that explore other socioemotional factors.

Key Words: self-efficacy; motivation; learning strategies; higher education.

1. Introducción

La relación entre autoeficacia, motivación y desarrollo de estrategias cognitivas de aprendizaje en el contexto de la educación superior ha suscitado un amplio debate e investigación. Este vínculo adquiere una relevancia particular en la búsqueda de la mejora de la eficacia docente (Cobo-Rendón et al., 2020). En el panorama europeo, la progresiva adopción de modalidades de aprendizaje mixtas ha traído consigo consecuencias significativas, evidenciadas en un aumento de las tasas de abandono escolar, desmotivación estudiantil y la percepción de falta de apoyo adecuado para sostener una alta aceptación académica por parte del alumnado (García-Tudela et al., 2023; Gómez-García et al., 2022). En este nuevo escenario educativo, se ha constatado una creciente demanda de estrategias cognitivas de aprendizaje por parte de los estudiantes, especialmente en su interacción con variables personales fundamentales como la autoeficacia y la motivación para lograr un aprendizaje eficaz en entornos semipresenciales (Zimmerman & Schunk, 2001). Resulta crucial que los procesos cognitivos se orienten hacia el establecimiento de objetivos claros y la implementación de estrategias de aprendizaje bien definidas para asegurar su efectividad (Bandura, 2001). La autoeficacia, entendida como la creencia en la propia capacidad para organizar y ejecutar acciones requeridas para producir determinados logros (Bandura, 1997), influye directamente en la motivación (Bai & Wang, 2020), influenciado por el esfuerzo invertido y la persistencia ante las

dificultades (Pajares, 1996). A su vez, una alta motivación impulsa la adopción y el uso estratégico de procesos cognitivos como la planificación, la monitorización y la evaluación del propio aprendizaje, elementos esenciales para el éxito académico en entornos educativos dinámicos y exigentes (Weinstein y Mayer, 1986). Por lo tanto, el impulso de la autoeficacia y la motivación se postula como un factor determinante para el desarrollo de estrategias cognitivas de aprendizaje efectivas (Hernández-Rodríguez et al., 2022), en última instancia, para mejorar la experiencia y los resultados del aprendizaje en la educación superior, especialmente en la transición hacia modelos de enseñanza híbridos.

Este meta-análisis propone examinar el efecto combinado de estos factores, utilizando como referencia, publicaciones de 2020 hasta 2024, empleando bases de datos Wos, donde se recopilan las principales publicaciones científicas en diversas disciplinas desde 1945. Incluye una extensa base de datos relacionada con las ciencias sociales, conocida como "Social Sciences Citation Index (SSCI)", junto con su índice de impacto JCR; Scopus, plataforma donde se ubica la base de datos más grande disponible en la actualidad, con acceso a más de 28 millones de publicaciones desde 1966. Cubre al menos el 80% de investigaciones revisadas por expertos, siendo el índice de impacto SJR); y Dialnet, uno de los principales portales bibliográficos de literatura científica. Alberga referencias de artículos de revistas, capítulos de libros, tesis doctorales, libros completos y actas de congresos, muchos de los cuales están disponibles en su totalidad); como motores de búsqueda para seleccionar los artículos pertinentes.

De un total de 2330 investigaciones llevadas a cabo en los últimos años y sometidas a un análisis exhaustivo, se identificaron 20 que cumplían con los criterios establecidos en el diseño del estudio, configurando así la muestra poblacional para esta investigación. Los criterios de selección definidos se han basado en las características típicas de una revisión sistemática con meta-análisis (Ferreira et al., 2011), siguiendo los estándares de calidad establecidos en la declaración PRISMA para garantizar la inclusión de los elementos pertinentes y asegurar la coherencia interna de la revisión sistemática (Page et al., 2021).

En primer lugar, se presentan los objetivos, generales y específicos que se pretenden alcanzar. En segundo lugar, se describirá detalladamente la metodología seguida durante el proceso, donde se describirán los criterios de selección de artículos y herramientas utilizadas. Seguidamente, se expondrán los resultados obtenidos tras el trabajo de análisis. Finalmente, serán comentados estos resultados relacionándolos con los objetivos del trabajo. El propósito principal de esta investigación es analizar la autoeficacia en el aprendizaje, motivación y desarrollo de estrategias cognitivas en el ámbito de la educación superior, utilizando como base las investigaciones publicadas en los últimos 5 años. La hipótesis se articula en torno a cómo se articula e influye la autoeficacia en el aprendizaje, a través de la motivación como elementos sustantivos en el desarrollo de estrategias de aprendizaje y mayor rendimiento académico. Desde esta perspectiva, es razonable suponer que el estado emocional e impacto en el aprendizaje de los estudiantes en

Educación Superior, se ha visto afectado. Por ello, es importante analizar cómo esta situación ha afectado a los recursos cognitivos, motivacionales y emocionales, especialmente en lo que se refiere a las estrategias cognitivas de aprendizaje, con el fin de ayudarles a continuar sus estudios a pesar de los retos asociados al nuevo formato de aprendizaje (presencial y virtual) tras el fin de la pandemia.

1.1. Estado de la cuestión

En las últimas décadas, el interés suscrito por los procesos de enseñanza-aprendizaje y los enfoques relacionados con las estrategias de aprendizaje resaltan la importancia del estudiante como agente activo de la gestión del esfuerzo y la perseverancia para lograr las metas académicas (Zimmerman & Schunk, 2001). Uno de los métodos mediante el cual los estudiantes guían y dirigen su propio proceso de aprendizaje es a través del uso de estrategias de aprendizaje (Amorós-Teijeiro & Ruíz- Requies, 2018). Concretamente, este proceso influye, de manera determinante en la comprensión y procesamiento de la información (Mayer, 1996). Desde esta perspectiva, el aprendizaje significativo implica tres procesos cognitivos principales. Primero, el aprendiz debe discernir la información más relevante entre la que recibe. Después, debe organizar esta información seleccionada en una representación mental coherente, estableciendo conexiones pertinentes basadas en la estructura subyacente del material de estudio (Maldonado-Ruiz & Soto Gómez, 2022). Por último, los estudiantes deben integrar la nueva representación construida en las estructuras de conocimiento almacenadas en su memoria (Mayer, 2014). Concretamente, los procesos de organización e integración se denominan procesamiento generativo, implican la construcción de nuevas representaciones mentales basadas en la autoeficacia, motivación, atención y memoria (Wittrock, 1989).

Así expuesto, la autoeficacia en el aprendizaje y la motivación resultarán conceptos fundamentales debido a su influencia en el desarrollo de estrategias cognitivas de aprendizaje. La autoeficacia se refiere a la confianza en la capacidad personal para llevar a cabo una tarea con éxito (Bandura, 2001). La investigación indica que niveles más elevados de autoeficacia están asociados con un mejor desempeño académico y una mayor persistencia. Los factores personales en el aprendizaje abarcan aspectos cognitivos, emocionales y biológicos del individuo (Sherer et al., 1982). Por otro lado, Schunk (2001) define los eventos ambientales como el entorno de instrucción, que incluye elementos sociales y físicos, y el comportamiento como las acciones que los individuos emprenden para alcanzar metas específicas.

En esta línea, Bandura (2001) y Schunk y DiBenedetto, (2021) sostienen que los estudiantes son agentes activos en la construcción del conocimiento, interactuando de manera proactiva con su entorno de aprendizaje en lugar de simplemente imitar experiencias directas. Esta perspectiva implica dos supuestos cruciales: primero, que el aprendizaje ocurre a través de la interacción con el entorno externo (Bandura, 2001; Schunk, 2001); y segundo, que los estudiantes son capaces de adaptar y ajustar su comportamiento para alcanzar objetivos específicos

(Bandura, 2001; Schunk & DiBenedetto, 2021). Por consiguiente, la teoría cognitiva social proporciona un sólido marco teórico para el diseño de modalidades de aprendizaje combinado, que buscan fomentar la autonomía del estudiante y su compromiso con un aprendizaje activo y a su propio ritmo (Tsai et al., 2011). Sin embargo, los estudiantes también enfrentan el desafío de adaptarse a los cambios en el formato educativo (Tsai et al., 2011). Por ende, la comprensión de los factores ambientales y personales que influyen en la adaptabilidad de los estudiantes que no tienen inglés como lengua principal al aprendizaje combinado en inglés en la educación universitaria se vuelve esencial, y la teoría cognitiva social ofrece valiosas herramientas conceptuales para abordar esta cuestión.

Diferentes investigaciones han constatado que niveles altos de autoeficacia están asociados con un mejor desempeño académico y una mayor persistencia en situaciones de aprendizaje (Bandura, 2001; Lee et al., 2020; Chang & Tsai, 2022; Sotardi, 2022; Teng, 2024). Cuando los estudiantes creen en su capacidad para enfrentar los desafíos educativos, están más motivados para participar activamente en el proceso de aprendizaje y para utilizar estrategias cognitivas efectivas para alcanzar sus metas académicas (Zimmerman, 2000). Por otro lado, la motivación es el impulso que inicia, dirige y mantiene la conducta hacia un objetivo específico. Estudios fundamentales han mostrado cómo los estudiantes con mayor motivación intrínseca tienden a lograr más éxitos académicos y a persistir más. Esta motivación intrínseca se refiere a la participación en una actividad por la satisfacción inherente que brinda, en contraposición al deseo de obtener una recompensa externa o un resultado específico (Fior et al., 2022). En contraste, los estudiantes motivados extrínsecamente tienen más probabilidades de abandonar, ya que su motivación proviene de factores externos (Garon-Carrier et al., 2016). McClelland (1985), planteó que la motivación era uno de los determinantes esenciales del comportamiento relacionado con el logro, mientras que Dörnyei (2001) señaló que el éxito en el aprendizaje estaba influenciado en parte por la motivación. Investigaciones anteriores han evidenciado que, en el contexto del aprendizaje combinado, la motivación para aprender estaba estrechamente ligada a la autonomía del individuo (Bandura, 2001), la selección de estrategias de aprendizaje (Schunk & DiBenedetto, 2021). Además, en situaciones de cambio, la disposición para enfrentar los desafíos y alcanzar metas ha demostrado contribuir a una adaptación efectiva (Maddux, 2013), respaldado por numerosos estudios empíricos que confirman la relación positiva entre la motivación para el aprendizaje y la capacidad de adaptarse a un nuevo entorno (Azizi et al., 2020; Abbacan-Tuguic, 2021). En conjunto, la autoeficacia y la motivación intrínseca actúan como generadores de estrategias cognitivas de aprendizaje al proporcionar el impulso y la confianza necesarios para que los estudiantes se comprometan activamente en su proceso de adquisición de conocimientos y desarrollen estrategias cognitivas de aprendizaje y metacognición (Zimmerman, 2000; Schunk & DiBenedetto, 2021).

La capacidad de los estudiantes para controlar su propio proceso de aprendizaje también puede ser otro factor crucial en la retención y la persistencia académica. El aprendizaje autorregulado implica que los alumnos asuman el control

de su propio proceso de aprendizaje estableciendo metas, monitoreando su progreso y adaptando sus estrategias de aprendizaje en consecuencia (Buizza et al., 2024). Las estrategias de aprendizaje se fundamentan en la autoeficacia y la motivación, según lo señalado por diversos investigadores (Zimmerman 2000; Schunk & DiBenedetto, 2021). Investigaciones previas han confirmado la influencia de la autoeficacia en la adaptabilidad tanto en contextos educativos (Lee et al., 2020; Chang & Tsai, 2022; Sotardi, 2022). Por ejemplo, Chemers et al. (2001) llevaron a cabo un estudio longitudinal con estudiantes de primer año y encontraron que su autoeficacia académica tenía un impacto positivo en su adaptación personal a la vida universitaria. Varios estudios han demostrado que las estrategias de aprendizaje resultan fundamentales para predecir el éxito académico y la persistencia, así como para reducir la probabilidad de abandono. Los estudiantes que se involucran en el aprendizaje autorregulado tienen más probabilidades de persistir en sus estudios y obtener mejores calificaciones, ya que son capaces de regular su motivación, cognición y comportamiento hacia el aprendizaje (Lee et al., 2020; Zimmerman 2000; Schunk & DiBenedetto, 2021).

Aunque se han empleado varios modelos de estrategias cognitivas de aprendizaje en investigaciones sobre contextos de aprendizaje, recientemente ha surgido un interés por los modelos cognitivos sociales (Lee et al., 2020; Zarei et al., 2016). En estos modelos, el proceso de autorregulación se concibe como una relación entre variables personales como la autoeficacia, variables conductuales como el uso de estrategias de aprendizaje y variables ambientales como la retroalimentación. Desde la perspectiva de la teoría social cognitiva, la autoeficacia es un componente crucial que influye en la determinación a la hora de establecer estrategias de aprendizaje. Esto se refleja en el modelo de Zimmerman (2000), que destaca la importancia de la autoeficacia en la planificación y el establecimiento de metas en los procesos de aprendizaje. La relación entre la autoeficacia, motivación y el uso de estrategias de aprendizaje en contextos educativos (Bandura, 2001; Lee et al., 2020; Chang & Tsai, 2022; Sotardi, 2022; Teng, 2024), sostienen que los estudiantes con alta autoeficacia tienden a emplear más estrategias de ensayo, elaboración y organización de la tarea. Estas relaciones ofrecen información valiosa sobre cómo fomentar la motivación, estrategias de aprendizaje en los estudiantes; y como sugerirles que califiquen sus creencias de autoeficacia después de estudiar para promover el autocontrol y la conciencia de sus logros (Zimmerman, 2000).

El principal propósito de esta investigación es examinar la relación entre estrategias cognitivas de aprendizaje con las diferentes variables relacionadas como la autoeficacia en el aprendizaje y la motivación con el fin de mejorar el desempeño académico. De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos:

- Analizar la influencia de la autoeficacia y motivación académica como estrategia cognitiva de aprendizaje.
- Investigar la posible asociación entre los resultados obtenidos.

- Explorar las posibles relaciones entre las diferentes áreas de estudio y la efectividad de la metodología examinada a través de los datos recopilados.

2. Método

El meta-análisis constituye una herramienta metodológica de investigación que permite integrar de forma sistemática y rigurosa diferentes investigaciones, mediante el uso de procedimientos estadísticos avanzados. Son diversos los modelos y protocolos los que pueden seguirse para la realización de este tipo de trabajos de investigación. En este caso, se ha optado por la adherencia al protocolo PRISMA, en su última versión, no solo por ser uno de los protocolos más seguidos en el ámbito de la investigación en general, sino por su facilidad de replicabilidad y aporte al campo de la educación basada en las evidencias. Este proceso, comprende diferentes etapas que van desde la formulación del problema, hasta la publicación de los resultados del meta-análisis (Page et al., 2021). Con el propósito de obtener conclusiones objetivas acerca de la relación entre la autoeficacia en el aprendizaje, motivación y desarrollo de estrategias cognitivas en el contexto de educación superior, se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica, considerando bases de datos reconocidas como Web of Science (WoS), Scopus y Dialnet. Esta investigación ha sido registrada en PROSPERO (Registro Prospectivo Internacional de Revisiones Sistemáticas), siendo su identificación CRD420251102006.

El modelo PICO constituye una herramienta metodológica ampliamente utilizada en revisiones sistemáticas, ya que permite estructurar de manera clara y precisa las preguntas de investigación. En esta investigación, se adoptó dicho enfoque para identificar y delimitar los componentes fundamentales que orientan su análisis:

- (P) Participantes: Alumnado universitario (concretamente durante la formación inicial docente).
- (I) Intervención: Impacto de la autoeficacia y la motivación en los procesos cognitivos de aprendizaje.
- (C) Comparación: Métodos tradicionales o sin intervención innovadora.
- (O) Resultados: Mejora del aprendizaje autónomo, motivación, participación y autoeficacia del alumnado universitario.

Pregunta de investigación final:

¿Qué impacto tienen las metodologías activas implementadas en la formación inicial universitaria sobre el aprendizaje autónomo y el desarrollo de competencias docentes, según las evidencias empíricas recientes?

2.1. Procedimiento de búsqueda

La selección de estas bases de datos se fundamentó en criterios de prestigio y calidad, asegurando así la integridad y confiabilidad de los estudios incluidos en nuestro análisis. De igual modo, estas bases de datos tienden a concentrar el mayor número de trabajos de revisión por pares con unos criterios de calidad y pertinencia en el área de educación. La definición de los criterios de inclusión y exclusión se guiaron por los estándares de calidad establecidos por PRISMA (Page et al., 2021), sumado a los objetivos de investigación establecidos. Con vistas a dotar de mayor pertinencia a este trabajo, previo a la fase de búsqueda per se, se llevó a cabo una revisión bibliográfica orientada a examinar en mayor profundidad las estrategias cognitivas de aprendizaje, determinando qué se había hecho previamente y buscando brechas de investigación que arrojasen luz y pertinencia a la continuidad de este trabajo de investigación. A su vez, esta búsqueda contribuyó a identificar las palabras clave pertinentes. Con el fin de asegurar la exhaustividad, coherencia metodológica y posibilidad de replicación del proceso de revisión sistemática, se desarrolló una estrategia de búsqueda estructurada basada en el uso de operadores booleanos (AND, OR) y términos clave extraídos de descriptores normalizados. Los conceptos utilizados incluyeron cognitive learning strategies, motivation y self-efficacy, junto con sus equivalentes en función del tesoro de cada base de datos consultada. Se combinaron estratégicamente según los filtros y funcionalidades específicas de cada motor de búsqueda. La estrategia se organizó en torno a los siguientes criterios de inclusión y exclusión: (Cognitive learning strategies[All Fields] AND Motivation[All Fields] AND Self-efficacy[All Fields]) AND (Higher education[All Fields] OR University education[All Fields]) AND ("open access"[filter]) AND (OA=="OPEN ACCESS") AND PY=="2022" OR "2023" OR "2024" OR "2021" OR "2020"). Esta metodología rigurosa condujo a una muestra final de 2330 estudios para su posterior análisis. Es importante señalar que la plataforma Dialnet no siempre usa descriptores MeSH, por lo que se prioriza la búsqueda por campos generales. Los términos se combinaron en español para alinearse con la base de datos.

Además de los criterios mencionados anteriormente, se estableció un conjunto de condiciones que debían cumplir todos los artículos para ser incluidos en el meta-análisis. Específicamente, se requería que los trabajos fueran de naturaleza descriptiva, transversal, predictiva o correlacional, y que investigaran el impacto de la autoeficacia y la motivación en los procesos cognitivos de aprendizaje. Respecto a los datos, los autores tenían que proporcionar tanto la media como la desviación estándar de las mediciones en sus publicaciones, datos esenciales para la estandarización del tamaño del efecto. Antes de comenzar con las fases de cribado, se comprobó la duplicidad de los trabajos por estar insertos en varias bases de datos, procediendo a eliminar los duplicados.

2.2. Selección de estudios

El proceso de selección de los estudios se desarrolló de acuerdo a dos fases claramente diferenciadas, de acuerdo a las recomendaciones establecidas en PRISMA. La primera de ellas atendió a la lectura de título y resumen según los criterios de

inclusión y exclusión establecidos en la Tabla 1. La segunda fase se centró en la lectura de texto completo de los trabajos resultantes de la fase 1. Todo este proceso se desarrolló con los programas Jamovi (2021) The Jamovi Project (Version 1.8). Computer Software; y RevMan (RevMan 5.3, Copenhagen, The Cochrane Collaboration), para establecer criterios pertinentes sobre revisiones sistemáticas completas, que comprende redacción del texto, realización de análisis estadísticos, desarrollo de tablas, figuras, y referencias bibliográficas.

Tabla 1
Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de admisión	Criterios de exclusión
Investigaciones académicas y científicas incluidas en las bases de datos seleccionadas (Wos, Scopus y Dialnet).	Investigaciones no académicas, tesis doctorales y otro tipo de investigaciones no recogidas en bases de datos (Wos, Scopus y Dialnet).
Investigaciones publicadas en los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, respectivamente.	Diferentes años de publicación.
Análisis del tamaño del efecto de las estrategias aprendizaje, autoeficacia y motivación de estudiantes universitarios.	Investigaciones centradas en otros niveles educativos.
Investigaciones predictivas, descriptivas y de correlación	Otras investigaciones.

Fuente: Elaboración propia.

Con el propósito de garantizar la fiabilidad en el proceso de selección de estudios, dos revisores independientes (O.G.-C.; I.G.-M.) evaluaron la pertinencia de cada registro conforme a los criterios previamente establecidos de inclusión y exclusión. Ante eventuales discrepancias, se recurrió a la participación de un tercer evaluador (A.L.R.). La trazabilidad del proceso de selección y los motivos de exclusión se presentan en el diagrama de flujo (Figura 1), elaborado siguiendo las directrices del protocolo PRISMA 2020 (Page et al., 2021), lo que contribuye a reforzar la rigurosidad metodológica y la reproducibilidad del estudio.

Figura 1. Diagrama de flujo (PRISMA, 2020)

3. Resultados

Los resultados se dividen en dos epígrafes. El primero, relacionado con la caracterización de los artículos incluidos en la revisión sistemática y el meta-análisis y un segundo, vinculado con el propio meta-análisis.

3.1. Caracterización de los estudios incluidos

En el desarrollo de la revisión sistemática y meta-análisis, se consideró la distribución geográfica sobre investigaciones que relacionaran los procesos cognitivos de aprendizaje, motivación y autoeficacia en educación superior que cumplieran los criterios establecidos (Figura 2). En primera instancia, se encuentra China con ocho artículos (45%), Estados Unidos con cuatro artículos (20%), Alemania con dos artículos

(10%). El resto de los países (Eslovaquia, España, Irán, Italia y Nueva Zelanda) han estado representados por una única investigación (el 5%).

Figura 2. Distribución geográfica de los artículos incluidos. Fuente: Elaboración propia

De igual forma, se consideraron las áreas de conocimientos de las investigaciones sobre procesos cognitivos de aprendizaje, motivación y autoeficacia en educación superior que cumplieran los criterios establecidos (Figura 3). En estas observaciones se constata una clara diferencia entre estudios centrados en el aprendizaje de idiomas (35%) y estudios centrados en contextos educativos (30%), respecto al resto de ramas de conocimiento.

Figura 3. Ramas de conocimiento en los que se centran las investigaciones. Fuente: Elaboración propia

Tras la revisión de las investigaciones obtenidas como respuesta a la búsqueda compuesta por las palabras clave seleccionadas, 2330 en total, pasado el filtro de las

premisas preestablecidas y eliminados los artículos duplicados, queda constituida la muestra final (N=20) para el análisis, en Wos, Scopus y Dialnet. En cuanto a los instrumentos de medida, se consideró aquellos que emplearon cuestionarios. El tamaño muestral de cada investigación oscila entre los 117 y 1480 participantes (M=463 y SD=376). En la Tabla 2 se resumen las variables metodológicas y sustantivas relativas a los estudios analizados para este meta-análisis.

Tabla 2
Resumen las variables metodológicas y sustantivas relativas a los estudios analizados

Autor y año	N	País	Área de conocimiento	P (Población)	I (Intervención)	C (Comparación)	O (Resultados)	S (Tipo de estudio)	Instrumentos
Lee et al. (2020).	N=117	USA	Idiomas	Estudiantes universitarios	Estrategias cognitivas mediadas por tecnología	Enseñanza tradicional	Mejora del rendimiento académico y motivación	E,D,C	c
Chang & Tsai (2022)	N=450	China	Empresas	Alumnos de educación superior	Programa de autoeficacia y metacognición	Sin intervención	Incremento del autocontrol del aprendizaje	E,D,C	c
Gan et al. (2022).	N=316	China	Idiomas	Estudiantes de posgrado	Intervención en estrategias de aprendizaje cognitivo y emocional	Grupo control	Aumento de rendimiento y regulación emocional	E,D,C	c
Wang (2021).	N=152	China	Idiomas	Estudiantes universitarios	Flipped classroom con enfoque en autorregulación	Clase expositiva tradicional	Mejora en autorregulación y participación	E,D,C	c
Buizza et al. (2024).	N=790	Italia	Medicina	Estudiantes universitarios	Entrenamiento en metacognición para aprendizaje autónomo	Grupo sin formación	Mejora en metacognición y rendimiento académico	E,D,C	c
Zheng et al. (2020).	N=380	USA	Medicina	Alumnado de educación superior	Estrategias de autorregulación emocional	Sin intervención / antes-después	Incremento en inteligencia emocional y bienestar	E,D,C	c
Rui & Liu (2023).	N=220	China	Idiomas	Estudiantes de posgrado	Programa de motivación + autoeficacia	Grupo control	Aumento de motivación y creencias de autoeficacia	E,D,C	c
Sotardi (2022).	N=1480	Nueva Zelanda	Educación	Estudiantes de grado	Flipped classroom con acompañamiento docente	Enseñanza tradicional	Incremento de participación y satisfacción	E,D,C	c
Teng (2024).	N=389	China	Idiomas	Estudiantes universitarios	Intervención online para mejora de autoeficacia	Sin intervención	Mejora de la percepción de autoeficacia	E,D,C	c
You (2022).	N=184	China	Educación	Estudiantes de ingeniería	Estrategias cognitivas + herramientas colaborativas	Grupo control	Mejora del pensamiento crítico y competencias cognitivas	E,D,C	c

Karbaksh & Ahmadi Safa (2020).	N=506	Irán	Idiomas	Profesorado en formación inicial docente	Formación en estrategias cognitivas	Formación convencional	Mejora en competencias metacognitivas y docentes	E,D,C	c
Zhong et al. (2023).	N=1429	China	O	Estudiantes universitarios	Estrategias cognitivas + gamificación	Clase tradicional	Mejor rendimiento y compromiso académico	E,D,C	c
Lisá et al. (2023).	N=219	Eslovaquia	Varios	Estudiantes de secundaria	Entrenamiento en memoria y estrategias cognoscitivas	Sin entrenamiento	Incremento en retención y aprendizaje significativo	E,D,C	c
Yang & Pu (2022).	N=422	China	Idiomas	Estudiantes de posgrado	Programa de autoeficacia	Sin mentoría	Fortalecimiento de autoeficacia y rendimiento	E,D,C	c
Pérez-González et al. (2022).	N=386	España	Educación	Estudiantes de ciencias	Estrategias de aprendizaje online	Enfoque tradicional	Mejora en comprensión lectora y motivación	E,D,C	c
Wei et al. (2023).	N=546	China	Educación	Estudiantes de educación	Intervención online de inteligencia emocional	Grupo control	Mejora en competencias emocionales y autoeficacia	E,D,C	c
Lohbeck & Moschner (2022).	N=415	Alemania	Educación	Estudiantes de secundaria técnica	Programa metacognitivo	Sin programa	Mejora de estrategias de aprendizaje y autorregulación	E,D,C	c
Tise et al. (2023).	N=179	USA	Biología	Estudiantes universitarios	Programa metacognitivo	Sin programa	Incremento en planificación y control del aprendizaje	E,D,C	c
Mefferd & Bernacki (2023).	N=220	USA	Educación	Estudiantes de educación matemática	Programa metacognitivo y autorregulación	Sin feedback estructurado	Mejora en metacognición y rendimiento matemático	E,D,C	c
Matthes & Stoeger (2021).	N=436	Alemania	O	Estudiantes universitarios	Intervención cognitiva y autoeficacia	Grupo control	Mejora en creencias de autoeficacia y autoaprendizaje	E,D,C	c

Nota: O: Otros estudios; E: Exploratorio; D: Descriptivo; C: Correlacional; c: Cuestionario.

La selección de estudios y la extracción de variables se estructuraron conforme al modelo PICO, el cual contempla cinco dimensiones clave: población, intervención, comparación, resultados y tipo de diseño metodológico. Junto a las variables centrales definidas por el marco PICO, se incorporaron otras características relevantes para enriquecer la síntesis, tales como autores, año de publicación, contexto geográfico, constructos evaluados, instrumentos de medición utilizados y tamaño del efecto en cada investigación.

3.2. Evaluación de la calidad

Al seleccionar los artículos, se realizó un análisis de calidad utilizando los criterios de la herramienta ROBINS-I para evaluar el riesgo de sesgo en estudios no aleatorios de intervenciones (Sterne et al., 2016). Los resultados de este análisis se muestran en la Tabla 3. De los artículos analizados, más de la mitad (56.25 %) de los estudios incluidos presentaron riesgo de sesgo bajo, lo cual refuerza la validez de los resultados generales. Sólo un tercio (31.25 %) mostraron riesgo moderado, generalmente por la falta de grupo control o autoinformes no triangulados. El 12.5% restantes, presentaron un riesgo alto (diseños poco estructurados o falta de justificación metodológica).

Tabla 3.
Resumen las variables metodológicas y sustantivas relativas a los estudios analizados

Estudio	Claridad del diseño	Grupo de comparación	Medición válida	Análisis adecuado	Sesgo general
Buizza et al. (2024)	Alto	Sí	Alta	Adecuado	Bajo
Zheng et al. (2020)	Medio	No	Alta	Adecuado	Moderado
Rui & Liu (2023)	Alto	Sí	Alta	Adecuado	Bajo
Sotardi (2022)	Bajo	No	Media	Parcial	Moderado
Teng (2024)	Medio	No	Alta	Adecuado	Moderado
You (2022)	Alto	Sí	Alta	Completo	Bajo
Karbakhsh & Ahmadi Safa (2020)	Bajo	No	Media	Limitado	Alto
Zhong et al. (2023)	Alto	Sí	Alta	Adecuado	Bajo
Lisá et al. (2023)	Medio	Sí	Media	Adecuado	Moderado
Yang & Pu (2022)	Alto	Sí	Alta	Completo	Bajo
Pérez-González et al. (2022)	Alto	Sí	Alta	Adecuado	Bajo
Wei et al. (2023)	Alto	Sí	Alta	Adecuado	Bajo
Lohbeck & Moschner (2022)	Medio	No	Media	Parcial	Moderado
Tise et al. (2023)	Bajo	No	Media	Limitado	Alto
Mefferd & Bernacki (2023)	Alto	Sí	Alta	Adecuado	Bajo
Matthes & Stoeger (2021)	Alto	Sí	Alta	Completo	Bajo

3.3. Meta-análisis

Es importante tener en cuenta que, aunque nuestra población de estudio se compone de 20 estudios, se podrían considerar 3 estudios adicionales que proporcionaron múltiples medidas relacionadas con diferentes aspectos de las estrategias cognitivas de aprendizaje. Sin embargo, no se incluyeron porque se consideró que podrían determinar la naturaleza del estudio.

Al observar el Forest Plot (Figura 3) que respalda el propósito de la investigación, podemos constatar que la mayoría de los estudios se sitúan a la derecha de la línea de no efecto, indicando que la magnitud del efecto es positiva. Aunque el intervalo de confianza de una sola muestra cruza la línea de no efecto, el resultado combinado es significativo ($Z=6.77$, $p<0.001$), como se muestra mediante el diamante ubicado en la parte derecha del gráfico.

Heterogeneity $\tau^2 = 0.0874$, $I^2 = 97.4842\%$

Test for overall effect $Z = 6.77$ ($p = 0.001$)

Figura 3. Forest Plot.

El análisis se realizó empleando el coeficiente de correlación transformado los valores r a valores z de Fisher, como ayuda para estabilizar la varianza y obtener estimaciones, ajustando el modelo de efectos aleatorios a los datos (Fisher, 1915). La heterogeneidad se cuantificó mediante la estimación del τ^2 utilizando el estimador de máxima verosimilitud restringido (Viechtbauer, 2005). Se evaluó la heterogeneidad utilizando la prueba Q de Cochran (1954) y la estadística I^2 , que nos informa del porcentaje de la variación total de los trabajos revisados debido a la heterogeneidad. En caso de detectarse heterogeneidad ($\tau^2 > 0$), se proporcionó un intervalo de predicción para los resultados verdaderos. Se examinaron los estudios para detectar valores atípicos e influyentes mediante residuos estandarizados y distancias de Cook. Los estudios con residuos estandarizados mayores que $100 \times (1 - 0.05/2)$ en el meta-análisis se consideraron valores atípicos, mientras que los estudios con distancias de Cook mayores que la mediana más seis veces el rango inter-cuartil se consideraron influyentes. Se verificó la asimetría del gráfico de embudo utilizando la prueba de correlación de rangos y la prueba de regresión. El análisis incluyó un total de $k = 20$ estudios. Los coeficientes de correlación transformados de valores r a valores z de Fisher observados variaron entre 0.1125 y 1.1568, siendo la mayoría de las estimaciones positivas (100%). El coeficiente de correlación promedio estimado de la transformada de Fisher, basado en el modelo de efectos aleatorios fue: $\hat{\mu} = 0.4562$ (IC del 95%: 0.3242 a 0.5882), mostrando una diferencia significativa respecto a cero ($z = 6.7745$, $p < 0.0001$).

Según la prueba Q , se encontró heterogeneidad significativa en los resultados reales ($Q(19) = 592.0708$, $p < 0.0001$, $\tau^2 = 0.0874$, $I^2 = 97.4842\%$). Se proporcionó un intervalo de predicción del 95% para los resultados verdaderos (-0.1380 a 1.0505), indicando que algunos estudios podrían presentar resultados negativos a pesar de la estimación del resultado promedio como positivo. El examen de los residuos mostró que ninguno de los estudios tenía valores superiores a ± 3.0233 , lo que sugiere que no había valores atípicos en el contexto del modelo propuesto. Sin embargo, dos investigaciones (Wang (2021; Matthes & Stoeger, 2021), podrían considerarse demasiado influyentes según las distancias de Cook. Ni la correlación de rangos, ni la prueba de regresión, revelaron asimetría en el gráfico de embudo ($p = 0.6730$ y $p = 0.8233$, respectivamente).

3.4. Análisis del sesgo de publicación

Para corroborar que los resultados obtenidos no estuvieran subordinados por un posible sesgo de publicación, aspecto muy habitual en los metaanálisis, se llevó a cabo las siguientes acciones. La primera, se centró en analizar y corroborar la presencia de sesgo, con la herramienta visual funnel plot (Figura 5). Los resultados indicaron la ausencia de sesgo, al no existir valores divergentes de 0 (intervalo entre -1 y 1). De igual forma, se realizó la prueba de Egger, permite detectar falta de asimetría en el funnel plot (Egger et al., 1997), con un valor p de 0.823.

Figura 5. Funnel plot del error estándar mediante la transformación Z de Fisher.

4. Discusión y conclusiones

Las evidencias recogidas en los últimos cuatro años, sugieren una disminución de la motivación y la autoeficacia de los estudiantes de Educación Superior en relación con las estrategias de aprendizaje (Chang & Tsai, 2022). Los datos obtenidos en diferentes investigaciones, que han evaluado la conexión entre la motivación y la autoeficacia en el desarrollo de estas estrategias según técnicas de meta-análisis, señalan la importancia de tomar medidas específicas para implementar programas adaptados a las necesidades del contexto universitario (Rui & Liu, 2023). Estos resultados indican que, debido a la transición de los modelos educativos mixtos (Lohbeck & Moschner, 2022), los estudiantes pueden haber experimentado una reducción de su confianza en sus capacidades (autoeficacia) y de su impulso para aprender y tener éxito (motivación). Esta disminución de la autoeficacia y la motivación puede haber obstaculizado la capacidad de los estudiantes para participar eficazmente en las estrategias de aprendizaje necesarias para afrontar los retos del entorno educativo actual (Zimmerman, 2000). En consecuencia, se subraya la necesidad de desarrollar y aplicar programas específicos destinados a abordar estas preocupaciones en los contextos de la enseñanza superior. Estos programas podrían incluir intervenciones diseñadas para reforzar la autoeficacia de los estudiantes, aumentar su motivación intrínseca para el aprendizaje y proporcionarles las habilidades y herramientas necesarias para emplear estrategias de aprendizaje eficaces.

Los análisis realizados en esta investigación ponen de relieve la importancia de comprender hasta qué punto la motivación y la autoeficacia influyen conjuntamente en las estrategias de aprendizaje en la enseñanza superior. Esta comprensión puede servir de base para el diseño de intervenciones y políticas educativas que promuevan entornos de aprendizaje más eficaces y estimulantes para los estudiantes de enseñanza superior en el contexto actual.

En relación con el primer objetivo, los datos indican que los factores personales tienen un impacto positivo en los rasgos individuales de los estudiantes, como la motivación y la autoeficacia, en relación con los procesos y estrategias de aprendizaje (Chang & Tsai, 2022; Lee et al., 2020; Lohbeck & Moschner, 2022; Rui & Liu, 2023; Teng, 2024). En relación con el efecto sobre los procesos adaptativos, los factores personales (autoeficacia y motivación) resultaron ser predictores significativos. Además, estos factores influyeron indirectamente en los procesos adaptativos a través de la autoeficacia y la motivación, que también repercutieron en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios (Pérez-González et al., 2022).

Se ha puesto de relieve una relación favorable entre la autoeficacia y el uso de estrategias de aprendizaje (Justiniano-Flores & Cancino-Cotrino, 2024); un aspecto que ha sido ampliamente reconocido en contextos universitarios y que contribuye a una mejor consideración de la influencia de la autoeficacia en las estrategias de aprendizaje. Además, se sugirió que la autoeficacia puede considerarse como una variable personal, mientras que las estrategias de aprendizaje pueden verse como una variable conductual dentro del marco de autorregulación (Zimmerman & Campillo, 2003). Los resultados de los análisis de regresión apoyaron la idea de que la autoeficacia de los estudiantes universitarios predice significativamente los procesos y estrategias cognitivas de aprendizaje (Schwerter & Brahm, 2024). Estos resultados coinciden con la mayoría de investigaciones revisadas, que corroboran una relación significativa entre la autoeficacia percibida y el uso de estrategias de aprendizaje por parte de los estudiantes universitarios (Díaz-García et al 2023).

En relación con el segundo objetivo y las posibles asociaciones establecidas en el análisis de esta investigación, podemos señalar que investigaciones previas han demostrado que la participación activa de los estudiantes en diferentes actividades de aprendizaje, como *flipped learning*, clases magistrales, foros de discusión, autoevaluaciones y métodos activos de enseñanza, tiene una influencia significativa en el desarrollo de estrategias de aprendizaje. Los análisis han corroborado que los estudiantes con mayores niveles de autoeficacia participan más activamente en estas actividades y muestran una mayor motivación, lo que a su vez repercute positivamente en su rendimiento académico (Wei et al., 2023). Resultados similares han sido analizados en el presente meta-análisis, que empleó diferentes métodos cuantitativos para evaluar la participación en actividades de aprendizaje (Gan et al., 2022; Karbakhsh & Ahmadi Safa, 2020; Mefferd & Bernacki, 2023). En concreto, se encontró que las tareas y presentaciones en clase tenían una fuerte relación

predictiva con la autoeficacia percibida por los estudiantes y el rendimiento académico (Rosales-Ronquillo & Hernández-Jácquez, 2020).

Por último, de acuerdo con el objetivo de explorar las posibles relaciones entre las diferentes áreas de estudio y la eficacia de la metodología examinada a través de los datos recogidos. Este meta-análisis proporciona una perspectiva detallada sobre los procesos metacognitivos, las acciones estratégicas, la autoeficacia y la motivación para adquirir conocimientos de los estudiantes en el contexto de la Educación Superior (Amorós-Teijeiro & Ruíz- Requies, 2018). Concretamente, en la capacidad de estos alumnos para tomar el control y asumir un papel activo en su proceso de aprendizaje, participando en la planificación, seguimiento y evaluación de su progreso hacia metas educativas específicas (Villa et al., 2022; Wang, 2023). Desde esta perspectiva, les permitirá adaptar sus estrategias de aprendizaje según sea necesario y perseguir la mejora continua (Wei et al., 2023) para comprender este proceso dinámico. Por ejemplo, el modelo cíclico de Zimmerman (2000), identifica tres fases distintivas: anticipación, rendimiento y autorreflexión. La fase de anticipación se centra en la planificación y organización previas al inicio de las actividades de aprendizaje, mientras que la fase de rendimiento implica la gestión activa de la atención y la fuerza de voluntad durante el proceso de aprendizaje. Por último, la fase de autorreflexión permite a los alumnos revisar su rendimiento en relación con sus objetivos y mejorar sus estrategias de aprendizaje para obtener mejores resultados.

Es esencial reconocer ciertas limitaciones del estudio, entre ellas el número relativamente pequeño de estudios incorporados al metaanálisis. Sería cuidadoso explorar bases de datos adicionales para comparar los impactos de la motivación y la autoeficacia en las estrategias cognitivas de aprendizaje, así como incorporar otras variables socioemocionales. Con este enfoque se pretende obtener una comprensión más exhaustiva de la dinámica de esta relación, facilitando así el establecimiento de estrategias más eficaces en el contexto de la enseñanza superior.

5. Conclusiones

Tras analizar los datos recopilados, se concluyó que la mayoría de investigaciones analizadas han desarrollado aspectos significativos en los procesos cognitivos de aprendizaje, fortaleciendo el papel que juega la motivación y la autoeficacia en un mayor desempeño académico. Desde esta perspectiva, es necesario señalar que los resultados obtenidos en el metaanálisis mostraron un efecto promedio positivo y sin indicios de sesgo de publicación, no obstante, la alta heterogeneidad y el intervalo de predicción indicaron efectos muy variables entre estudios. Circunstancia que limitaría la generalización de los resultados, sugiriendo que la eficacia de los factores evaluados puede depender del contexto educativo, el tipo de intervención o las características de la muestra.

En cuanto a la proliferación y desarrollo científico en esta área, se destaca

que en los últimos años, el interés por estudiar los procesos cognitivos de aprendizaje a través de aquellas variables personales, como la motivación y la autoeficacia, como motor de progreso en los estudiantes para el logro de un mayor rendimiento académico. Esto se debe a la preocupante prevalencia de problemas como aspectos relacionados en la deserción y abandono de los estudios, por lo que el número de estudios en la actualidad es significativo, según los datos obtenidos de las bases de datos Wos, Scopus y Dialnet. Por tanto, es fundamental que el contexto de educación superior proporcione recursos y apoyo para que los estudiantes puedan afrontar los desafíos académicos que enfrentan durante su desarrollo. Esto les ayudará a motivarse y a mantener una actitud adaptativa ante los cambios, sobre todo en los primeros años.

La validez de esta investigación se extiende a través de diversas áreas de conocimiento, estableciendo una correlación directa entre la autoeficacia, motivación y la aplicación de estrategias de aprendizaje. Se ha observado que los discentes que manifiestan una elevada percepción de autoeficacia en sus capacidades cognitivas tienden a emplear estrategias de aprendizaje de mayor efectividad, tales como la planificación, la organización y la autorregulación. De igual forma, se corrobora cómo la motivación intrínseca de los estudiantes, es decir, su deseo inherente de aprender y dominar el material, afecta su compromiso con las estrategias de aprendizaje y, en última instancia, su rendimiento académico, explorando cómo estas variables psicológicas pueden actuar como predictores de la adaptabilidad de los estudiantes en entornos de aprendizaje. Es decir, cómo los estudiantes con altos niveles de autoeficacia y motivación pueden ser más propensos a adaptarse con éxito a nuevos entornos de aprendizaje y a mantener altos niveles de compromiso y rendimiento académico. En conjunto, estos estudios proporcionan una comprensión más profunda de la interacción entre la motivación, la autoeficacia y las estrategias cognitivas de aprendizaje, y cómo estas variables pueden influir en el éxito académico y la adaptabilidad de los estudiantes en diversos contextos educativos.

Referencias bibliográficas

- Abbacan-Tuguic, L. (2021). Challenges of the new normal: Students' attitude, readiness and adaptability to blended learning modality. *International Journal of English Literature and Social Sciences*, 6(2), 443-449. <https://doi.org/10.22161/ijels.62.65>
- Amorós-Teijeiro, M. E., & Ruíz-Requies, I. (2018). Estrategias de aprendizaje y competencias del grado de maestro/a en Educación Primaria. *Profesorado, Revista De Currículum Y Formación Del Profesorado*, 22(3), 75-95. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v22i3.7993>

- Azizi, S. M., Roozbahani, N., and Khatony, A. (2020). Factors affecting the acceptance of blended learning in medical education: application of UTAUT2 model. *BMC Medical Education*, 20. <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02302-2>
- Bai, B., & Wang, J. (2020). The role of growth mindset, self-efficacy and intrinsic value in self-regulated learning and English language learning achievements. *Language Teaching Research*, 27(1), 207-228. <https://doi.org/10.1177/1362168820933190>
- Bandura, A. (2001). Teoría cognitiva social: una perspectiva agente. *Revista anual de psicología*, 52, 1-26. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.1>
- Buizza, C., Cela, H., Sbravati, G., Bornatici, S., Rainieri, G., & Ghilardi, A. (2024). The Role of Self-Efficacy, Motivation, and Connectedness in Dropout Intention in a Sample of Italian College Students. *Education Sciences*, 14(1), 67. <https://doi.org/10.3390/educsci14010067>
- Chang, Y. C., & Tsai, Y. T. (2022). The Effect of University Students' Emotional Intelligence, Learning Motivation and Self-Efficacy on Their Academic Achievement-Online English Courses. *Frontiers in psychology*, 13, 818929. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.818929>
- Cochran, W. G. (1954). The Combination of Estimates from Different Experiments. *Biometrics*, 10, 101-129. <https://doi.org/10.2307/3001666>
- Díaz-García, A., Garcés-Delgado, Y., & Feliciano-García, L. (2023). Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en el alumnado universitario. *Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación*, 10(1), 15-37. <https://doi.org/10.17979/reipe.2023.10.1.9499>
- DiBenedetto, M. K., & Schunk, D. H. (2021). Motivating students and their teachers through self-regulated learning and reframing assessment language. In S. L. Nichols & D. Varier (Eds.), *Teaching on assessment* (pp. 57-82). Information Age Publishing, Inc
- Dornyei, Z. (2001). *Motivational Strategies in the Language Classroom*. Cambridge University Press. <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511667343>
- Egger, M., Zellweger-Zähner, T., Schneider, M., Junker, C., Lengeler, C., & Antes, G. (1997). Language bias in randomised controlled trials published in English and German. *Lancet*, 350(9074), 326-329. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(97\)02419-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(97)02419-7)
- Ferreira, I., Urrúria, G., & Alonso, P. (2011). Revisiones sistemáticas y metaanálisis: bases conceptuales e interpretación. *Revista española de cardiología*, 64(8), 688-696. <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2011.03.029>
- Fior, C. A., Polydoro, S. A. J., Pelissoni, A. M. S., Dantas, M. A., Martins, M. J., & Almeida, L. D. S. (2022). Impact of Self-Efficacy and Academic Performance in

- the dropout of Higher Education students. *Psicología Escolar e Educativa*, 26, e235218. <https://doi.org/10.1590/2175-35392022235218T>
- Fisher, R. A. (1915). Frequency distribution of the values of the correlation coefficient in samples from an indefinitely large population. *Biometrika*, 10, 507-521
- Gan, Z., Yan, Z., & An, Z. (2022). Development and validation of an EFL speaking self-efficacy scale in the self-regulated learning context. *The Journal of Asia TEFL*, 19(1), 35-49.
- García-Tudela, P., Prendes-Espinosa, P., & Solano-Fernández, I. (2023). Aulas del Futuro en España: un análisis desde la perspectiva docente [Future Classrooms in Spain: an analysis from teachers' perspective]. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 67, 59-86. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.98627>
- Garon-Carrier, G., Boivin, M., Guay, F., Kovas, Y., Dionne, G., Lemelin, J. P., Sèguin, J.R., Vitaro, F., & Tremblay, R. E. (2016). Intrinsic motivation and achievement in mathematics in elementary school: A longitudinal investigation of their association. *Child development*, 87(1), 165-175.
- Gómez-García, M., Alameda, A., Poyatos, C. & Ortega-Rodríguez, P.J. (2022). El Aula del Futuro: un proyecto para la redefinición pedagógica de los centros educativos. *Revista interuniversitaria de formación del profesorado*, 98(36), 133-148. <https://doi.org/10.47553/rifop.v98i36.2.94188>
- Hernández-Rodríguez, M., Moreno-Beltrán, R., Cagua-Rodríguez, L., Mahecha-Escobar, J., & Mejía-Loaiza, E. (2022). La autoeficacia como fase esencial en el desarrollo de los procesos de planificación y desarrollo cognitivo. *Revista Electrónica en Educación y Pedagogía*, 6(11), 209-224 doi: <https://doi.org/10.15658/rev.electron.educ.pedagog22.11061115>
- Justiniano-Flores, R. J., & Cancino-Cotrino, D. M. (2024). La motivación en el aprendizaje durante la última década. *Horizontes. Revista De Investigación En Ciencias De La Educación*, 8(32), 380-392. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i32.730>
- Karbaksh, R., & Ahmadi Safa, M. (2020). Basic Psychological Needs Satisfaction, Goal Orientation, Willingness to Communicate, Self-efficacy, and Learning Strategy Use as Predictors of Second Language Achievement: A Structural Equation Modeling Approach. *Journal of psycholinguistic research*, 49(5), 803-822. <https://doi.org/10.1007/s10936-020-09714-7>
- Lee, D., Allen, M., Cheng, L., Watson, S., & Watson, W. (2020). Exploring Relationships Between Self-Efficacy and Self-Regulated Learning Strategies of English Language Learners in a College Setting. *Journal of International Students*, 11(3), 567-585. <https://doi.org/10.32674/jis.v11i3.2145>

- Lisá, E., Sokolová, L., Jablonická, P., & Kardelisová, L. (2023) Motivation to succeed is not enough: motivated students need to know how to plan/organize their steps on their way to success. *Frontiers in Psychology*, 14, 1119409. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1119409>
- Lohbeck, A., & Moschner, B. (2022). Motivational regulation strategies, academic self-concept, and cognitive learning strategies of university students: does academic self-concept play an interactive role? *European Journal of Psychology of Education*, 37(4), 1217-1236. <https://doi.org/10.1007/s10212-021-00583-9>
- Maldonado-Ruiz, G., & Soto Gómez, E. (2022). Documentación pedagógica y formación inicial: Mover, remover y conmover el conocimiento práctico docente. *Profesorado, Revista De Currículum Y Formación Del Profesorado*, 26(1), 191-212. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v26i1.17040>
- Matthes, B., & Stoeger, H. (2021). Do Implicit Theories About Ability Predict Self-Reports and Behavior-Proximal Measures of Primary School Students' In-Class Cognitive and Metacognitive Learning Strategy Use? *Frontiers in Psychology*, 12, 690271. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.690271>
- Mayer, R. E. (1996). Learning strategies for making sense out of expository text: The SOI model for guiding three cognitive processes in knowledge construction. *Educational Psychology Review*, 8(4), 357-371. <https://doi.org/10.1007/BF014639399>
- Mayer, R. E. (2014). Cognitive theory of multimedia learning. In R. E. Mayer (Ed.), *The Cambridge handbook of multimedia learning* (2nd ed., pp. 43-71). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139547369.005>
- McClelland, D. C. (1985). How motives, skills, and values determine what people do. *American Psychologist*, 40(7), 812-825. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.40.7.812>
- Mefferd, K. C., & Bernacki, M. L. (2023). Tracing undergraduate science learners' digital cognitive strategy use and relation to performance. *Journal of Science Education and Technology*, 32(6), 837-857. <https://doi.org/10.1007/s10956-022-10018-9>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ (Clinical research ed.)*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pérez-González, J. C., Filella, G., Soldevila, A., Faiad, Y., & Sanchez-Ruiz, M. J. (2022). Integrating self-regulated learning and individual differences in the

- prediction of university academic achievement across a three-year-long degree. *Metacognition and Learning*, 17(3), 1141-1165. <https://doi.org/10.1007/s11409-022-09315-w>
- Rosales-Ronquillo, C. A., & Hernández-Jácquez, L. F. (2020). Autoeficacia académica y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de nutrición. *Revista Electrónica Educare*, 24(3), 139-155. <https://dx.doi.org/10.15359/ree.24-3.7>
- Rui, Y., & Liu, T. (2023). The effect of online English learners' perceived teacher support on self-regulation mediated by their self-efficacy. *Porta Linguarum. Revista Interuniversitaria De Didáctica De Las Lenguas Extranjeras*, (40), 215-233. <https://doi.org/10.30827/portalin.vi40.26930>
- Schunk, D. H. (2001). Social cognitive theory and self-regulated learning. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), *Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives* (2nd ed., pp. 125-151). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The Self-efficacy Scale: Construction and validation. *Psychological Reports*, 51(2), 663-671. <https://doi.org/10.2466/pr0.1982.51.2.663>
- Schwerter, J., & Brahm, T. (2024). Voluntary e-learning exercises support students in mastering statistics. *Technology, Knowledge and Learning: Learning mathematics, science and the arts in the context of digital technologies*, 29(3), 1437-1474. <https://doi.org/10.1007/s10758-023-09714-1>
- Sotardi, V.A. (2022). Sobre pertenencia institucional y rendimiento académico: efectos mediadores de la autoeficacia social y estrategias metacognitivas. *Estudios en Educación Superior*, 47 (12), 2444-2459. <https://doi.org/10.1080/03075079.2022.2081678>
- Sterne, J. A., Hernán, M. A., Reeves, B. C., Savović, J., Berkman, N. D., Viswanathan, M., Henry, D., Altman, D. G., Ansari, M. T., Boutron, I., Carpenter, J. R., Chan, A. W., Churchill, R., Deeks, J. J., Hróbjartsson, A., Kirkham, J., Jüni, P., Loke, Y. K., Pigott, T. D., Ramsay, C. R., ... Higgins, J. P. (2016). ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. *BMJ (Clinical research ed.)*, 355, i4919. <https://doi.org/10.1136/bmj.i4919>
- Tise, J. C., Sperling, R. A., Dann, M. S., & Young, T. M. (2023). Teaching Postsecondary Students to Use Analogies as a Cognitive Learning Strategy: An Intervention. *CBE life sciences education*, 22(1), 10. <https://doi.org/10.1187/cbe.22-05-0084>
- Tsai, C.-C., Chuang, S.-C., Liang, J.-C., & Tsai, M.-J. (2011). Self-efficacy in Internet-based Learning Environments: A Literature Review. *Educational Technology & Society*, 14 (4), 222-240.

- Teng, L. S. (2024). Individual differences in self-regulated learning: Exploring the nexus of motivational beliefs, self-efficacy, and SRL strategies in EFL writing. *Language Teaching Research*, 28(2), 366-388. <https://doi.org/10.1177/13621688211006881>
- Urrútia, G., & Bonfill, X. (2010). Declaración PRISMA: una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. *Medicina Clínica*, 135(11), 507-511.
- Yang, S., & Pu, R. (2022). The effects of contextual factors, self-efficacy and motivation on learners' adaptability to blended learning in college english: a structural equation modeling approach. *Frontiers in Psychology*, 13, 847342. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.847342>
- You, W. (2022). Research on the Relationship between Learning Engagement and Learning Completion of Online Learning Students. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 17(01), 102-117. <https://doi.org/10.3991/ijet.v17i01.28545>
- Viechtbauer, W. (2005). Bias and Efficiency of Meta-Analytic Variance Estimators in the Random-Effects Model. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 30(3), 261-293. <https://doi.org/10.3102/10769986030003261>
- Villa, A., Galindo-Domínguez, H., Loaiza, M. I., & Andrade, P. (2022). Percepción valorativa de los estudiantes sobre la calidad del aprendizaje en sus estudios. *Profesorado, Revista De Currículum Y Formación Del Profesorado*, 26(1), 41-63. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v26i1.13727>
- Wang, C. J. (2023). Learning and academic self-efficacy in self-regulated learning: validation study with the BOPPPS model and IRS methods. *The Asia-Pacific Education Researcher*, 32(1), 37-51. <https://doi.org/10.1007/S40299-021-00630-5>
- Wei, X., Saab, N., & Admiraal, W. (2023). Do learners share the same perceived learning outcomes in MOOCs? Identifying the role of motivation, perceived learning support, learning engagement, and self-regulated learning strategies. *The Internet and Higher Education*, 56. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2022.100880>
- Wittrock, MC (1989). Procesos generativos de comprensión. *Psicólogo educativo*, 24(4), 345-376. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2404_2
- Zarei, A. A., Esfandiari, R. & Akbari, A. (2016). Self-regulated learning strategies as predictors of reading comprehension. *English Language Teaching*, 3(2), 42-29
- Zheng, B., Chang, C., Lin, C. H., & Zhang, Y. (2020). Self-Efficacy, Academic Motivation, and Self-Regulation: How Do They Predict Academic Achievement for Medical Students? *Medical science educator*, 31(1), 125-130. <https://doi.org/10.1007/s40670-020-01143-4>

- Zhong, J., Wen, J., & Li, K. (2023). Do Achievement Goals Differently Orient Students' Academic Engagement Through Learning Strategy and Academic Self-Efficacy and Vary by Grade. *Psychology research and behavior management*, 16, 4779-4797. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S424593>
- Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of self-regulation* (pp. 13-39). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50031-7>
- Zimmerman, B.J. & Schunk, D.H. (Eds.). (2001). *Aprendizaje autorregulado y rendimiento académico: perspectivas teóricas* (2ª ed.). Editores asociados de Lawrence Erlbaum.
- Zimmerman, B. J., & Campillo, M. (2003). Motivating self-regulated problem solvers. In J. E. Davidson & R. J. Sternberg (Eds.), *The nature of problem solving* (pp. 233-262). Cambridge University Press.

Financiación: Esta investigación no recibió financiación.

Agradecimientos: FALTA

Conflicto de intereses: No existen conflictos de intereses.

Declaración ética: El proceso se ha realizado conforme a los principios éticos establecidos por la comunidad científica.

Cómo citar este artículo:

Gavín-Chocano, O., Luque de la Rosa, A., & García-Martínez, I. (2026). Meta-análisis del efecto de estrategias cognitivas de aprendizaje sobre la autoeficacia y la motivación en la Educación Superior. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 30 (1), 1-26. DOI: <https://doi.org/10.30827/profesorado.v30i1.33728>